

Kann KI die Leitlinienadhärenz der pflegerischen Wundversorgung verbessern? Vorläufige Ergebnisse der kontrollierten klinischen KIADEKU Interventionsstudie

Hannah Pinnekamp¹, Vanessa Priester¹, Johanna Steidle¹, Uli Fischer^{1,2}

¹ LMU Klinikum, Pflegedirektion, Stabsstelle Klinische Pflegeforschung und Qualitätsmanagement, München, ² Katholische Stiftungshochschule München, München

Hintergrund: Potentiale von KI werden im pflegerischen Wundmanagement von Dekubitus und Inkontinenz-assoziierte Dermatitis (IAD) bisher nicht ausgeschöpft, obwohl die Einschätzung und Versorgung dieser Wundarten für Pflegefachpersonen häufig eine Herausforderung darstellt¹. Die im Forschungsprojekt KIADEKU entwickelte KI-basierte Wundmanagement-App soll Pflegende bei der Einschätzung, Dokumentation und Einleitung evidenzbasierter Maßnahmen unterstützt.

Zielsetzung: Im Rahmen der kontrollierten klinischen Interventionsstudie wird die Auswirkung des Piloteinsatzes der KI-basierten Wundmanagement-App auf die Leitlinienadhärenz des pflegerischen Wundmanagements von Dekubitus und IAD untersucht.

Methode: In der ersten Phase der kontrollierten klinischen Interventionsstudie wurden als Kontrollgruppe Wundversorgungen von Dekubitus und IAD auf 8 eingeschlossenen Stationen mittels standardisiertem Protokoll beobachtet und die Pflegefachpersonen befragt. In der nachfolgenden Interventionsphase setzten Pflegefachpersonen, nach entsprechenden Schulungen, die KI-basierte App in der Versorgung ein und wurden ebenso beobachtet und befragt. Zur Messung der Leitlinienadhärenz wurden in einem Expertenworkshop basierend auf der EPUAP Guideline² die folgenden 5 Indikatoren identifiziert: Korrekte Einschätzung der Wundart und Wundklassifikation, Durchführung eines Fingerdrucktests bei vorliegender Rötung sowie eines Hautschutzes bei Mazeration/-sgefahr, Druckentlastung bei Vorliegen eines Dekubitus. Aus den binären Antwortoptionen *Nein* (0) und *Ja oder nicht erforderlich* (1) wurde ein additiver Score für die Leitlinienadhärenz berechnet. Mittels Mann-Whitney-U-Test wurden Unterschiede zwischen Kontroll- und Interventionsgruppe untersucht.

Ergebnisse: Es wurden 45 Wundversorgungsbeobachtungen und anschließende Befragungen der Kontrollgruppe und bis dato 37 der Interventionsgruppe unter Einsatz der KI-basierten Wundmanagement-App in die Analyse eingeschlossen (Stand 12.03.25). Exemplarisch sind in Tabelle 1 die deskriptiven Ergebnisse der Einschätzung der Wundart und -klassifikation dargestellt.

Wundart	Klassifikation	Kontrollgruppe (ohne KI)	Interventionsgruppe (mit KI)	
Falsch	Falsch	4 (8,89%)	7 (18,92%)	11
Korrekt	Falsch	28 (62,22%)	13 (35,14%)	41
	Korrekt	13 (28,89%)	17 (45,94%)	30
		45 (100%)	37 (100%)	82

Tabelle 1: Einschätzungen der Wundart und -klassifikation durch die Pflegefachperson in der Kontroll- und Interventionsgruppe

Der mittlere Rang der Kontrollgruppe ohne KI-Einsatz beim Gesamtscore der Leitlinienadhärenz lag bei 37,78 während der der Interventionsgruppe mit KI-Einsatz bei 46,03 lag (U=706,00; Z=-1,54, p=0,12).

Implikation für Forschung und Praxis: Trotz der rasanten Entwicklung neuer KI-Modelle sind deren Auswirkungen auf die pflegerische Versorgung, insbesondere in Bezug auf die Leitlinienadhärenz, noch unzureichend untersucht.

Die Studie zeigt trotz unvollständiger Datenerhebung und –analyse und methodischer Limitationen bereits positive Tendenzen des KI-Einsatzes, verdeutlicht aber auch weiterbestehende Herausforderungen.

Quellen:

¹ LeBlanc et al. (2016). Clinical challenges of differentiating skin tears from pressure ulcers. *EWMA J*, 16(1), 17–23.

² EPUAP, NPIAP & PPPIA. (2019). Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline: The International Guideline. EPUAP/NPIAP/PPPIA